

ЦИКЪЛЪТ „СТРАДАНИЯ ХРИСОВИ” В ДВЕ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИКОНИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

Пламен Събев

Преди да се впусна в конкретен анализ на икони, представящи цикъла „Страдания Христови”, е редно да направя някои изяснения за текстуалната основа и съответно в синтезиран вариант да проследя развитието на иконографските композиции през вековете в контекста на литургичните последования.

Текстовете от Новия Завет, свидетелстващи за страданията и кръстните мъки на Исус Христос, са фундаментални в християнството. В догматичен смисъл спасението на човешката душа е възможно единствено и само чрез Жертвоприношението на Голготския хълм. Центърът на богослужебния живот (завещан от Христос – Агнеца) е съпреживяване и приемане на светата Евхаристия. Великото тайнство представлява актуализация на Христовата жертва на Голгота. Логично, нейното изпълнение е здраво обвързано с всички останали събития в периода от Велики четвъртък до Неделя Възкресна, а оттук е явно тяхното отражение в литургичен аспект. Всеизвестно е, че Пасхата (Великден) се явява празник на празниците, начало и край на богослужебния кръг, а предпразненството обхваща 40 дена (Св. Четиридесетница). Църквата отделя специална седмица в края на продължителния пост, подготвяща християните към тържественото Възкресение. Наречена е Страстна (от гр. *πάθος* – съдба, страдание, на църковнославянски – *страсть*) или още Велика пасхална седмица (*Πάσχα σταυρωστικόν*).

Официалното православно богослужение, изпълнявано в „Света София” в Константинопол, с централната тема Страдания Христови, води своето начало от времето на император Юстиниан I (Майендорф 1995, 42). През следващите векове химнографията, както и мистико-символичните действия в службите се развиват и обогатяват. Несъмнено съществува връзка между новозаветните текстове, свидетелстващи за Христовите страдания (отразени в литургиката) и изобразителното изкуство. При условие, че става въпрос за основни догматични постановки, следователно и в самата изобразителна традиция трябва да се откриват съществените формули на тяхното съдържание, само че закодирани в иконологичен план. Действително иконопи́ста във Византия, предимно след иконоборческия период,

се превръща в идеализиран вариант на съзерцаване и съпреживяване свещените събития. Неслучайно светите отци на Седмия вселенски събор определят, че иконата е ярък израз на истините на Светата църква и че тя служи за уверение в истинското, а не въображаемо въплащение на Бога Слово (догмат на Никейския събор от 787 г.). Достоинствата на църковната мисъл намират отражение в самата иконна творба в зависимост от нейната многопластова структура и предназначение. Смисълът на преживяните Христови мъки от Велики четвъртък и Разпети петък са в основата на утвърждаване на източното богословие, затова още в годините на зараждане на иконоборството патриарх Герман I (715–730 г.) изтъква като аргумент за защита на изписаните сцени следната мисъл: *„Във вечна памет на живота и в плът на нашия Господ Исус Христос, на Неговото страдание, на Неговата смърт, носеща спасение и на изкуплението на света, което е резултат от тях, ние сме приели традицията да Го изобразяваме в човешкия Му облик, т. е. във видимото Му Богоявление, разбирайки, че по този начин прославяме унижението на Бога Слово”* (Майендорф 1996, 62–63). След приемане на догмата, иконата започва да се възприема като визуална продукция на християнската философия, достигаща своите върхове чрез апологиите на Теодор Студит, Йоан Дамаскин и константинополските патриарси Герман I и Никифор. Конкретно драматичните композиции вече се прилагат в сакралното пространство на храма не само като илюстративни форми на четивата, по-скоро в комбинация с хомилегичната риторика и химнографията те се превръщат в трансцендентални проводници за насочване на мислите и чувствата на богомолците към първообраза. Съзерцавайки „Страстната седмица”, поредицата от събития се изпълнява с пълна сила пред очите на посетителите в храма или, както красноречиво се изразява протоиерей Александър Шмеман: *„Делата Божии в миналото стават дела, които засягат мен и моето спасение, трагедията на греха и измяната – моя лична трагедия”* (Шмеман 2001, 76). Въз основа на тази идея се появяват плащаниците с изображение на „Погребение Христово”, а върху потири, дискоси и дарохранителници се извайва

„Тайната вечеря” или други основни моменти от Христовите страдания. С други думи, свещените предмети за богослужение се съчетават по смисъл и предназначение със сцени от Страстната седмица.

Изворите за оформянето на цикъла „Страдания Христови” в най-общ план се разделят на **три групи**: **първа група** събира всички свещени писания и предания за периода от годините на основаване църквата до края на VII век. Тук влизат Новозаветните текстове, IV член на Никейския символ на вярата от 325 г., писмени източници за богослужebни действия в поместни храмове, съхранявани на принципа на апостолските предания (например, Св. Киприан Картагенски през средата на III век пише за това, че в Африканската църква се почита Страстната седмица и тъкмо тогава най-ясно се разбира, че „*Страданията на Господа са жертвата, която*

принасяме”, цитат от Послание 63, 17, Чифлянов 1996, 21). През IV век *чистата плацианица* се поставя върху Светата трапеза по време на литургия, според писма на Исидор Пелусиотски (Чифлянов 1996, 29).

Апокриф, чийто оригинален текст не е достигнал до нас, но има отношение към обогатяване съдържанието на по-късни компилативни съчинения с акцент към Христовите страдания (и съответно към иконописта) е Acta Pilati, от II век (McHugh 1999, 14). За развитието на сцените „Снемане от кръста”, „Оплакване Христово”, „Полагане в гроба” съществен принос има Словото на Епифаний Кипърски, произнесено на Велика събота „За погребение тялото на Господа и Бога наш Иисус Христос, за Йосиф Ариматейски и Никодим и за гроба, след Страданията” (Vaillant 1958, 18; Norris 1999, 380).

Ил.1. Икона „Св. Богородица Страдаща” (Инв. № 162, РИМ – В. Търново): клейма със сцените „Разпятие”, „Снемане от кръста” и „Полагане в гроба”

Втората група побира канонични текстове, византийски типичи от VIII до XII век, както и апокрифна литература с различен произход и съдържание. На първо място е необходимо да посоча Студийския *typikon leitourgikon*, написан след 842 година (Гошев 1939, 27–37). Неговия втори текстови вариант е логически по-организиран и обособен в параграфи, тъкмо в него се уточняват богослужebните последования от „Великата седмица” (Thomas; Hero 2000, 93, 106–107 [В. 15–17]). Свети Атанасий Атонски в своя типикон, написан около 963 година във Великата лавра, регламентира с точност изпълненията на *troparia* по часове в дните от *Светата страстна седмица* (Thomas; Hero 2000, 224 [15.]) Твърде популярен, както на Изток, така и на Запад е апокрифът „Евангелие на Никодим” с всички не-

гови версии и преводи (Петканова 1981, 148; Matthew 2002, 5). Най-старият препис, придържаш се към Евангелието, е от 425 година (Петканова 2003, 325). Включва: разпитите на Пилат, неговите въпроси към тълпата и конкретно допълнителен разговор с първосвещениците. На тази основа се развиват и усложняват сцените „Произнасяне на присъдата” (или по-точно „Измиване ръцете на Пилат”), „Водене на разпятие” и „Разпятие Христово”. През втората половина на V век възниква втори вариант, в който историята продължава със „Съшествие в ада”. Тук е редно да отбележа за съществуването на апокрифи и с непряко евангелско съдържание: „Слово за Марта, която обвини Пилат пред цар Август”, също „Повест за кръстното дърво, от поп Йереимия”, чийто българска компилация от X век е заимствана от постари, византийски образци.

Немаловажни са сведенията на Николай Месарит специално за обичая на преклонение и молитвословие в храма „Света Богородица Фароска“ в Константинопол пред реликвата Св. Копие, с което Христос бил прободен на кръста (Никифоров 2000, 129). Един от най-важните етапи за установяване на богослужебната практика е поклонението пред намерения Животворящия кръст в древната Йерусалимска църква, чиито елементи са репродуцирани и в останалите църкви (Vorgehammar 1991, 42; Maraval 2002, 70).

Решителна роля за разширяване на цикъла със сцени от погребалния период изиграват хомилиите на Георги Никомедийски и установения Цариградски типик с включената Епитафия на Разпети петък (Millet 1916, 471). През XII век е написана и една от най-старите църковни драми – „Христос Страстоприемец“. Тогава, според специалистите

Ил. 2. „Седem скърби на благословената Дева Мария“, икона от неизвестен зограф, XVII в.

византолози, в интериора на църквите се включват сцени като „Снемане от кръста“ и „Оплакване Христово“, разширяващи кръгозора на съпреживяване (Millet 1916, 463–464, 473; Weitzman 1961, 478; Bakalova 2000, 122). Фактически сцените „Снемане от кръста“ и „Полагане в гроба“ могат да се открият и в по-стари паметници, например в стенописната програма на Токалъ клисе, също в миниатюри от Хлудовия псалтир. Независимо дали става въпрос за по-ранни изображения или за формирането на драматично-маниерния стил през епохата на Комнините, тяхната функция не може да бъде определена като допълнителна. Напротив, нововъведената

иконопис дидактично направлява и разкрива тайни за отвъдния живот, за мъката от смъртта и предназначението на човека във времето и пространството, с други думи, развива богословски доктрини с изключително значение.

Третата група обхваща химнографията от XIII век – нататък и вече установената и утвърдена богослужебна практика, характерна за официалните паметници на възстановена Византия. Типици, в които се определят специалните служения на Велики четвъртък, Разпети петък и Велика събота срещу Неделя възкресна. Допълнителни свидетелства от кореспонденцията на патриарх Атанасий I дават възможност да се датира едно от най-ранните изпълнения на „Надгробно ридание“ в типичен православен храм – в началото на XIV век (Бойчева 2002, 46). Логично, това се извършвало на Разпети петък пред иконата „Погребение Христово“ – факт, който е изключително съществен за настоящото изследване. Като допълнение към тази група източници влизат произведенията на Западната църква: „Медитациите“ от XIII век, погрешно приписвани на Бонавентура (Van Puyvelde 1914, 190; Fisher 1932, 482), „Молитвите на света Бригита“, създадени в периода 1357–1359 година, както и една друга творба, за която ще стане въпрос в анализите на иконите от Велико Търново. Не по-малко интересни са църковните драми от XIII–XIV век, за тяхната връзка с богослужебните ритуали и химнографията са писали авторите V. Cottas, A. Derbes, P. Михайловић (Cottas 1931, 74; Derbes 1996, 57; Михайловић 1969, 220). Разпознаването на сходни жестове, определени движения и реплики на свещенослужителите по време на Страстната седмица с театрални сценарии от времето на Палеологовата династия неминуемо рефлектира в запазените монументални композиции на тази тема (храмовете „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид, „Св. Георги“ в Старо Нагоричино, „Св. Никола Орфанос“ в Солун, както и цикъла в екзонартекса на манастира Ватопед в Атон).

С течение на времето в изобразителното изкуство се оформя подробен цикъл, съответстващ на многообразието от последования от Страстната седмица в различните църковни общности. През XIV век „Страстната седмица“ придобива облика на завършена църковна драма, а разработените сюжети представляват съвкупност от достиженията на византийската богословска мисъл (Чифлянов 1996, 96). Тази сложна структура до голяма степен се съхранява в монументалното изкуство на Балканите през поствизантийския период, а в повечето случаи основните идеи от съдържанието се репродуцират без особени изменения.

През XVI–XVII век Западната християнска църква, провокирана от вътрешни политически и

икономически фактори, достига до своеобразен разцвет в областта на изобразителното изкуство. Новосъздадените композиции се разграничават от строгите догматични творби на византийските майстори. Съществен етап в историята на религиозната живопис е все по-засиленото драматично-пространствено интерпретиране на „Страстите Христови” в паметниците на Апенинския полуостров, както и в тези на градовете – републики в Северна Европа. Западните автори на литературни произведения с богословско съдържание несъмнено получават добра теоретична подготовка по история, догматика и философия. Повечето от тях познават и работят с най-важните и представителни за Византия източници, черпейки подробна информация за събитията от Страстната седмица. Някои от тези писатели, обладани от вдъхновение и вътрешни убеждения, достигат до интерполации на свещените текстове, а други сътворяват напълно нови сюжети с привкус към античната църковна драма. Под влияние на културните процеси в Западна Европа не закъсняват тенденциите към авторско мислене и популяризация на темата в Киевска Русия, например Андрей Скульский в стихотворна форма пише „Христос Пасхон” през 1630 година (Михаилови’ 1969, 220). Подобни са влиянията и в сръбската книгоиздателска дейност (Петкови’ 1969, 254). Съобразно католически източник със заглавие *De Vita et Passione Jesu Christi* в периода 1643–1651 година е написан т.н. „Калопски ръкопис” с интересни сцени от Страстната седмица: „Увенчаване с трънен венец” и „Бичуване” (Михаилови’ 1969, 222). Естествено в тази група от късни източници със западен произход се включват самите илюстровани библии на: Nicolas Vissher – Piscator (1550–1612 г.), Johan Ulrich Krauss (1655–1719 г.) и Christoph Weigel – *Biblia Ectura* (1654–1725 г.) (Сачавец-Федорович 1929, 87; Стоши’ 1992, 5-19). Тези издания, по своя наративен характер, се превръщат в леснопреносими и общодостъпни справочници за балканските зографи, но основен източник за ръководство са не текстовете от съдържанията, а приложените графични илюстрации към тях.

Представянето на цикъла в българските паметници от периода на XVI–XVII век е съобразно установените традиции на отминалите епохи, но въпреки това, в него се наблюдават частични отражения от народната култура, съвкупност от визуални представи, които не са типични за византийската богослужбена практика. За тези особености и изме-

нения в иконографията са необходими специални анализи на съответните паметници, които ще бъдат представени в друга публикация.

В настоящата работа е необходимо да се подчертае, че тенденциите в изкуството от първата половина на XVIII век са здраво обвързани с предходните години от края на седемнадесетото столетие. Благодарение на закъснялото влияние на западната европейска култура, едва от втората половина на XVIII век се наблюдават значителни промени в българската иконописна традиция.

Вниманието на християнската общност по българските земи към цикъла „Страдания Христови” е особено засилено през възрожденската епоха. В паметниците на територията на Великотърновска област са запазени редица разнообразни по сюжет и предназначение произведения на майстори. Една част от иконите със сцени от Страстния цикъл днес се съхраняват в музеите на градовете Велико Търново, Елена, Трявна, а други са пръснати по депа и сгради на Великотърновската митрополия. Повечето от творбите се съхраняват в неподходящи условия, нуждаят от спешна намеса на реставраторска ръка, а също така от проучване и популяризация.

Съществуват запазени композиции с избрани теми по Страстния цикъл, а има и такива, в които се представят различни празници в съчетания с мъките на Христос от Велики четвъртък и Разпети петък. Целта на настоящото изследване е читателят да се доближи максимално близо до иконографията, функциите и стиловите белези на две произведения на религиозното изкуство, без да се пропускат най-съществените източници и авторски идеи за подредбата на съответните епизоди.

В Регионален исторически музей – Велико Търново се пази една **икона с избрани клейма от Страстната седмица** (Инв. № 61, Обр. 1). Тя не е подписана, липсват и данни по документация за точна датировка¹. Размерите на дървения плот са 48,2 x 32 x 2 см. Характерно за неизвестния тревненски зограф е използването на тъмни малахитовозелени, кафяви и охрови цветове в комбинация с вилатури, положени на основата на листово злато. В повечето сцени се повтарят опростени пейзажни форми. Лицата на главните персонажи са с черен контур, тъмна карнация и меки преходи към светла охра. В долния край на иконата са останали следи от обгаряне. Вероятно иконата е била изписана през 50-те или 60-те години на XVIII век. Върху целия фор-

¹ В процеса на работа се оказа, че във фонда на музея се пази още една икона със същите сцени (Инв. № 53). Размерите са приблизително еднакви, но стиловите белези издават ръката на друг тревненски иконописец. Явно сюжетът е добил популярност, защото самият Захари Цанюв по-късно изписва същата икона за параклиса „Св. пророк Илия” в манастира „Св. Никола” в Арбанаси. Наблюдават се частични размествания на сцените, но като цяло иконографията е идентична. Виж S. Bossilkov. Arbanassi. Iconostases and religious easel art (15th – 18th and 19th Centuries). Sofia, 1989, p. 197, Ill. 181.

мат на дървения плот са симетрично разграфени 12 полета, отделени със златен кант. В тях са поместени следните сцени: първи ред – „Благовещение”, „Възкресяване на Лазар”, „Тържествен вход в Йерусалим”, втори ред – „Христови притчи за Второто пришествие”, „Проклятие на безплодното смокиново дърво”, „Христос в дома на Симон прокажени”, трети ред – „Предателството на Иуда”, „Измиване на нозете”, „Тайната вечеря”, четвърти ред – „Разпятие Христово”, „Снемане от кръста” и „Оплакване Христово”.

Надписите са на гръцки език и издават почерка на един недостатъчно добре подготвен иконописец. На места личи неясното и колебливо изписване на „И” вместо „Н”, а съществува и сливането на главни с малки букви: „ρ” и „υ”. Вероятно става дума за препис от копирка или шампа с оригинални гръцки текстове. Първите надписи са разположени в горния златен кант: За самите сцени от първи ред – „Благовещение”, „Възкресяване на Лазар”, „Тържествен вход в Йерусалим”, не се отчитат различия в иконографските схеми. Следват се прототипи от поствизантийския период. Следват надписи от втория ред: И ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (в превод – „Светият и Велик понеделник”), И ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ („Светият и Велик вторник”), И ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ („Светата и Велика сряда”).

Ил. 3. Икона със сцени от Страстната седмица, шив. № 53, РИМ – В. Търново (сн. Пл. Събев)

Интересно е вмъкването на сюжет във втория ред на иконата, който съчетава избрани моменти от Страданията на Христос с дидактически теми за бъдещите времена и Второто пришествие. В този смисъл специално внимание заслужава сцената, представяща Христови притчи за Второто пришествие (Мат. 24:1). Придружаващият надпис се отнася за Велики понеделник на Страстната седмица. В дясната част е бил изписан Йерусалимския храм. Днес на това място е изгубен живописният слой. Но в запазената втора икона (с Инв. № 53) от Великотърновския музей, както и в по-късната работа на Захари Цанюв, намираме същата сцена със запазен въпросния архитектурен елемент. На мястото на тържествения вход на храма е седнал млад мъж. Жестът на неговата ръка подсказва за душевна тъга и униние. Схемата е била безспорно спазена и в първата икона. Пейзажът встрани е условно представен и в двете икони, с добавена същата фигурка, коленичила пред разлистено смокиново дърво. Вижда се ангел, който сочи към небето, покрито със сиви облаци.

Основание за тази иконография са стихове от 1 до 35 на 24-та глава в Евангелие според Матей. Младият мъж (персонификация на еврейския народ) тъгува, защото Христос предсказва точно пред величествената сграда скорошно запустение и разруха:

„А Иисус им рече: вижадте ли всичко това? Истина ви казвам: няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат” (Мат. 24: 2)

Разбираемо по-нататък апостолите искат да разберат кога ще се случи това и какъв ще е белегът за Второто пришествие. В същата глава от Матеевото евангелие се обяснява за близките дни на гонение, глад, смърт, трусове, също и за мерзостта на запустението. Сцената в иконата представя буквална илюстрация на метафоричното предупреждение за Страшния съд:

„От смоковницата вземете подобие: когато клоните ѝ станат меки и пуснат листа, знаете че е близо лято; тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.” (Мат. 24: 32-33)

Аналогично се тълкува изписаната фигурка на ангела в същата композиция, тя показва потъмнялото небе в унисон с думите:

„И веднага подир скръбта на ония дни слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпаднат от небето, и силите небесни ще се разклатят” (Мат. 24: 29).

Не без значение е фактът, че в Ерминия на Дионисий от Фурна има подробно описание на Притчата за безплодната смоковница и с препратка

Ил. 4. Детайл от иконата с шив. № 53, РИМ – В. Търново и аналогичен детайл от икона на Захарий Цанов от ман. “Св. Никола” в Арбанаси.

към Лука 13: 6–9. Следователно в ерминията се разкрива по-сложна композиция, но със същата персонификация – фигурка на човек в средата на храма (Успенский 1993, 126). Сцената с пророчествата, като част от сюжетното развитие в иконата, приоритетно подсказва на зрителите идеята за Второто пришествие и възможността за спасение единствено чрез вярата в Христовата жертва на Голгота. В действителност тези пророчества и притчи са произнесени на втория ден от Тържествения вход на Христос в Йерусалим. Предупрежденията в тях се отнасят не само за евреите, но и за всички нации по света. Какво може да се каже за мотивите на разпределение отделните сцени в една цяла икона? Съществуват добре запазени творби на възрожденски иконописци, в които се наблюдава аналогично подреждане на сюжетите, има и такива, в които се съчетават Големи празници с моменти от Страстната седмица и то не само в икони (например Митрофан Зограф, Йоаникий Папа Витанов), но и в йерусалимски, шампи, обкови на евангелия и църковна утвар. За разпределението на сцените в иконата от Великотърновския музей иконописецът по-скоро се съобразява с реда на литургическите четива, а не с произволни цитати от Новия Завет. В древната византийска практика за разделяне на евангелските четива се забелязва устойчивост по отношение на самата Страстна седмица. Тази канонична тенденция се запазва през XVIII и XIX век и е еднаква със съвременния чин на последования. Глизо-

ниевите таблици дават насока за литургията на Велики понеделник, тогава трябва да се чете Изборно евангелие по Матей 24: 3–35, а това вече напълно съответства на сцените от въпросната тревненска икона. Затова надписът И АΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ удачно съпровожда илюстрациите от същата глава на Матеевото евангелие.

Логично е да посочим, че ако авторът е целял да посвети своята икона на събития по църковния календар, в такъв случай сцените „Благовещение”, „Възкресяване на Лазар” и „Тържествен вход в Йерусалим” от първия регистър са чествани в рамките на месеците март – април. Само „Благовещение на Светата Дева” е неподвижен празник (25 март), останалите се подреждат съобразно Възкресна неделя².

След Лазарова събота и Неделя – Цветница започва самата Страстна седмица и именно в това се състои иконографския акцент на тревненския зограф. Велики вторник тук отново е представен чрез ретроспективно събитие – Проклятие на безплодното смокиново дърво. На преден план е изписан Христос, произнасящ гневни думи срещу привидната религиозна дейност на еврейската общност. Зад Него наблюдават и слушат поучението апостолите. Светата Православна църква на този ден, според синаксара, възпоменава притчата за десетте девиси (логично предупреждение за Страшния съд) и за усилията на фарисеи и садудеи да наложат своите възгледи над Христовото учение. Чудото с

² В навечерието на Великден през 1999 година в Криптата на храм – паметника „Св. Александър Невски” беше открита изложба на икони, озаглавена *Господски празници*. В нея могат да се проследят различните стилови особености на някои икони, представящи големите християнски празници в съчетание със Страстния цикъл.

Ил. 5. “Христос проклѝна смоковницата”, “Христос в дома на Симон”, “Предателството на Иуда” – детайли от иконата с шв. № 61, РИМ – В. Търново.

изсхването на смокиновото дърво, според Евангелие от Марк, се случва на сутринта във вторник (сравни. Марк 11: 20–23), въпреки че изборното четиво за това събитие е на утренната молитва за понеделник (Мат. 21: 18–22). Но светите отци и тълкуватели на священото писание категорично определят описаното смокиново дърво в Евангелието като символ на бездушната еврейска общност, която не желае да приеме Христовото учение. А тук намираме тясна връзка между предупрежденията за Страшния съд и дървото, което не дава плодове (Лука 13:9). Затова считаме, че макар и интуитивно, тревненският зограф е следвал традицията да се подреждат събития, които се отнасят смислово към Страшната седмица. Другият вариант се отнася към преписването на иконографията от по-стари и още по-качествени образци. Това се отнася и за автора на втората икона с идентични сюжети.

Следващата сцена от същия регистър представя Христос във Витания, в дома на Симон Прокажени. Отново се следва хронологията на събитията от Страшната седмица. Надписът „Светата и Велика сряда” рамкира обстоятелството, че събитието е станало на Велика сряда. Утринното и литургийното Евангелие на този ден подготвят богомолците към престоящите страдания и смърт на Спасителя. В композицията се наблюдава прекриване на епизоди от различни текстове. Хронологически, на третия ден след Тържествения вход в Йерусалим, Христос се намира в дома на Симон Прокажени, но вместо върху главата Му да бъде излято мирото от блудница (както се казва в Литургическото четиво, Мат. 26: 7), в иконата наблюдаваме друга ситуация. Буквално се вижда как фигурата на жена е коленичила и избърсва с косите си Христовите нозе. Това е момент от свидетелството на Йоан Богослов за престоя на Спасителя в дома на Лазар (Утринно Евангелие за Велика сряда, Йоан 12:3). Вероятно се касае за използването на образец с компилативен характер. Независимо от тези по-

дробности, очевидно в иконата се следват богослужбени изборни четива за Страшната седмица. Химнографията през този ден развива опозицията *скърбяща блудница – бездушен предател* в лицето на Иуда Искариот (Чифлянов 1996, 94). Поради тази връзка авторът на иконата е поставил в долния ред като първа сцена „Предателството на Иуда” (с надпис И ΠΡΟΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ), а следват „Измиването на нозете” и „Тайната вечеря”. Съществува и допълнително основание за подобно хронологично разместване. На пръв поглед „Предателството” не може да се случи преди напускане на горницата, където се изпълняват „Измиването на нозете” (Ο ΝΙΠΤΙΡ[ΑΣ]) и „Тайната вечеря” (Ο ΔΙΠΝΟΣ ΜΗΣ[ΤΙ]ΚΩΣ). Но не така стои редът на събития съобразно литургическите четива. На Велики четвъртък утренната служба прехвърля вниманието на богомолците от предния ден към уговорката на Иуда Искариот с първосвещеници и книжници за самото предателство (Лука 22: 1–39). Първото Изборно Евангелие от литургията на същия ден повтаря тази среща и получаването на сребърниците, а след това се говори за приготвяне на Пасхата (Мат. 26: 15–20). Следващото четиво, по време на същата литургия, спомня на присъстващите за препасването на Христос с убрус, измиването на нозете (Йоан 13:3–17) и последователно за Тайната вечеря (Мат. 26: 21–39). И тъй като самата уговорка за предателство е малко популярна и рядко илюстрирана в сравнение с прегръдката на Иуда Искариот в Гетсимания, вероятно по тази причина тревненският зограф подрежда събитията не по стандартен начин, а в смислова връзка с литургичните четива. Последният ред включва най-съществените моменти от Жертвата на Голгота: „Разпятие Христово” (с надпис И ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ), „Снемане от кръста” (И ΑΠΟΚΛΟΚΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ) и „Оплакване” (И ΕΠΪΤΑΦΪΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ).

Композиционното разпределяне на епизодите със Страданията на Христос в равномерно разчер-

тани квадратни полета е твърде популярен метод, използван през различните периоди на византийската култура. Нещо повече, корените за схематично обединяване най-важните моменти от Страстната седмица във византийската миниатюра се крият в релефите на раннохристиянските саркофази. Особено силно впечатление, в тази посока на разсъждение, прави не толкова конкретен паметник на погребалната пластика, а миниатюра на лист 125 от Евангелието на св. Августин, от VI век. Текстът от това Евангелие, с принадлежащите илюстрации, днес се пазят в Cambridge, Corpus Christi College (Grabar 1980, 91, III. 234). Точно във въпросната миниатюра от лист 125 виждаме аналогично поместване на сцените Възкресяване на Лазар, Тържествен вход в Йерусалим и още десет епизода с Христовите страдания в квадратни полета, заключени в рамки и с надписи по тях. Разбираемо тази традиционна

схема (в съкратен или разширен вариант) се използва многократно от византийски и поствизантийски майстори (Fillitz 1990, taf. 118; XXXIX), тя запазва своята форма и през Ренесанса в Западна Европа (Bandmann 1968, Band III, 74–76), достигайки до балканските зографи от XVIII век.

✓ Втората икона, на която бих искал да обърна внимание е „Света Богородица Страдаща“, с избрани моменти от детството на Христос и част от Страстната седмица (Обр. 2). Заведена е под № 162 в Основен фонд на отдел „Християнско изкуство“ във Великотърновския исторически музей. Има следните размери: 68 x 45,5 x 2,5 см. В центъра на изобразителното поле е представена Богородица пред голготския кръст, опечалено навела глава и със забит меч в гърдите.

Сцените в страничните зони се разглеждат по посока на часовниковата стрелка. Първото клеймо,

Ил. 6. Икона „Св. Богородица Страдаща“ (Инв. № 162, РИМ – В. Търново): централна част и клеймо със сцената „Сретение“.

обградено с декоративна рамка от трънен венец, е симетрично разположено в долния ред на иконата. Представява илюстрация на евангелското Сретение Господне. Възниква въпрос: защо авторът избира точно тази сцена за начало на наративната композиция и каква е връзката с централното изображение на Богородица? Тематично иконата предлага на богомолците преклонение не само пред Христовите страсти, а също така специална реминисценция към живите болки на Светата Дева за съдбата на своя син. Избраният надпис над сцената е цитат

от Евангелието според Лука 2: 35: „и на сама тебе меч ще пронизже душата, – за да се открият мислите на много сърца“. Несъмнено пророческите думи на Симеон, по време на срещата в храма, лежат в основата за буквално изписване на забития меч в гърдите. Съответно, като авторитетно четиво, това свидетелство се включва в богослужебната практика. Но каноничните текстуални форми постепенно се интерпретират, те се откриват като акценти в по-късни западни литературни произведения. Например в Молитвите на света Бригита с особено

драматично чувство се обрисова следната картина: „I beg of Thee O my Savior, by the sword of sorrow which pierced the soul of Thy holy Mother, to have compassion on me in all my affliction and tribulations, both corporal and spiritual, and to assist me in all my trials, and especially at the hour of my death. Amen.” (//www.nd.edu/~mary/Prayers.html). Този тип

медитации се отразява и в западното изобразително изкуство. Що се отнася до класическите творби на византийските майстори, доколкото ми е известно, в тях не се среща акт на пробождане гърдите на Богородица с меч.

Под влияние на популярните западни текстове с драматични сюжети през XIII–XIV век се оформя

Ил. 7. Миниатюра на лист 124 от Реймския мисал, ср. XIII в. и детайл от нея.

мя иконография, в която Богородица припада, пронизана от меч пред Христовия кръст на Голгота. Особено показателна в този смисъл е миниатюра на лист 124 от Реймския мисал, от средата XIII век (Мокрецова; Романова 1984, 124). В нея се забелязват и надписи върху разгънати свитъци от страничните клонове на Голготския кръст – Лоза, маниер, използван от по-късните венециански живописци и предаден на критските иконописци през XVI–XVII век. Пронизана фигура на Богородица пред Разпятието се репродуцира и в някои творби на представители на италианското изкуство от периода Треченто и Кватроченто, например в табло № 21, венециански примитив от средата на XIV век (Millet 1916, 458). В българските шампи и икони през Възраждането тази схема придобива изключителна популярност, достига се до съкратен вариант на изписване скърбящата Божия Майка на преден план, докато Разпятието е изтеглено в далечината (Генова 2001, 69).

Втората сцена от иконата във Великотърновския музей е „Бягството в Египет”. Надписът на гръцки е според Евангелие от Матей 2:14. Третата сцена пресъздава Поучението на младия Христос в храма

(Лука 2:46–49). Авторът на иконата, вземайки под внимание отделни моменти от детството на Иисус Христос, припомня на поклонниците тревожните майчини чувства на светата Дева за предстоящите събития от Страстната седмица. Дали този тип късна иконография има връзка с традициите на византийското изобразително изкуство? В доклад от специално изследване са събрани достатъчно факти за достигане на тезата за влияние на прототип от 1191–1192 година – т. н. Богородица Аракиотиса, в поствизантийската стенописна програма (Ръцева 2006, 180). Тук обаче е необходимо да допълня картината на развитие с още един факт, доказан чрез трудовете на Фридрих Герке и Курт Вайцман: цикълът „Страдания Христови” от раннохристиянската епоха, с богато развитата текстуална основа, играе ролята на стимулатор за съзряването на различните типове иконография на Богородица Страдаща през Средновековието (Gerke 1939, 192; Weitzmann 1977, 70). Във византийските образци главната фигура на Светата Майка е подчертано свързана с Младенеца Христос (стенописите от „Св. Спас” в Жича, 1219 г., „Св. Стефан” в Конче, 1366–1371 г., Марков манастир, 1376 г.). Асоциациите в богословски план преодо-

Ил. 8. Икона “Св. Богородица Страдаща” (Инв. № 162, РИМ – В. Търново): клейма със сцените “Бягството в Египет” и “Христос 12-годишен в храма”.

ляват личната драма и осмислят значението на бъдещата Жертва като основание за установяване на тайнството Евхаристия (Ръцева 2006, 181). А какви са промените в иконографията през Ренесанса? Все пак, в иконата от Велико Търново, Богородица е главната фигура, но без Младенеца в ръце. Тя е тази, която скърби в центъра на иконата, а не Спасителят. Следователно идеята е да се подчертаят главно нейните вътрешни предчувствия за Христовите мъки и страдания, без да се преодолява мистичният характер на темата.

Наблюдава се една своеобразна съпоставка между ранните моменти от живота на Христос и покъсната жертва в Йерусалим, без обаче да се пропуска мъката на Божията Майка. Прави впечатление подборът на сюжети, в които се пропускат богословските асоциации за тържественост и празничност на събитията от Възкресния период, предадени в съчинения от предходните епохи. Наративно цикълът дори „прескача” събитията от Велики четвъртък и прехвърля вниманието на богомолците към „Носенето на кръста”, „Разпятие Христово”, „Снемане от кръста” и приключва с „Оплакване Христово”. В последната композиция отпред е коленичила Богородица, а съзнателно са пропуснати фигурите на Никодим и жените оплаквачки. По този начин вниманието на поклонниците се фокусира към личната и непреодолима болка на Божията Майка.

Най-отгоре в изобразителното поле на иконата е „Носенето на кръста”. Тази сцена е изключително

подробно разработена през раннохристиянския период. Не се пропуска и в големите пространства на византийските църкви. Самата тема през XVI век в Западна Европа се актуализира и дори се превръща в своеобразна форма на религиозно-политическо предизвикателство спрямо епископата и политическата върхушка. Появата на кавалкада в сцени от Страстната седмица („Водене на разпятие”, „Носене на кръста”, „Разпятие Христово”) в традиционни паметници по балканските земи от XVI–XVII век несъмнено е свързана с влиянието на културно-историческите процеси в западните държави (Стефанов 2004, 29). В нашата икона обаче е използвана опростена схема, без наличието на конници и странични наблюдатели. Представени са само главните персонажи: Христос, Симон Киринейски (значително подробен) и на преден план – Богородица със забит меч в гърдите, коленичила и съкрушена от болка.

Съчетанието на избрани моменти от детството на Христос и част от Страстната седмица в точно седем клейма предполага използването на конкретен литературен текст със западен произход. Става дума за популярните **Седем скърби на благословената Дева Мария** (Ковачевски 1992, 35, Генова 2001, 66). Написани са през XIII век под формата на meditations и преписвани на различни автори: St. Bridget, Anne Catherine Emmerich, St. Bernard. Прототипът на латински е **BEATA MARIA VIRGO PERDOLENS – MATER VIA DOLOROSA**. Посоката на моите разсъждения се потвърждават от

Ил. 9. Икона "Св. Богородица Страдаца" (Инв. № 162, РИМ – В. Търново): "Носене на кръста".

обстоятелството, че тези описания (или по-точно съзрения) се отнасят до драмата на самата Божия Майка и се трансформират в четива за специален празник на Католическата църква: **The seven Sorrows of the Virgin Mary – Mother of Sorrows**. Празникът, чрез седем песни, пренася мислено богомолците на седем места (емблематични за поклонничеството през Средновековието), на които Богородица преживява истинските си страдания. Те съответстват на седем сцени от възрожденската икона, съхранявана във Великогърновския музей: 1. Симеон посреща младенца с пророчеството в Йерусалимския храм, 2. Бягство в Египет 3. Поучението на младия Христос в храма, 4. Срещата на Богородица по време на носенето на кръста, 5. Пред Разпятието на Голгота, 6. Снемане Тялото от кръста и 7. Погребение Тялото на Спасителя. Култът е осо-

бено засилен в Нидерландия, защото още в първите месеци на 1490 година Jan Van Coudenberghe основава братство с посвещение на Седемте Богородични скърби в три поместни църкви (Shuler 1992, 5). Празникът бил включен през 1570 година от папа Пий V в Tridentine Calendar, а през 1727 година е регламентирано четенето на текстовете да става на Велики четвъртък и Разпети петък. След края на XVIII век за католиците и някои протестантски общности празникът се прехвърля на датата 15 септември, тогава съответно се четат и седемте песни.

Иконографските прототипи на тази тема са разработени доста назад във времето, а това, от своя страна, е доказателство за култовите традиции в Западна Европа. Първият олтар Mater Via Dolorosa е изработен през 1221 година в манастира Schпнау, малко немско градче, разположено близо до грани-

Ил. 10. "Св. Богородица Страдаца" – табло от Кьолн, 1413 г.

цата с Швейцария. Специално внимание в него заслужава статуята „Our Lady of Sorrows”, с болезнено реалистични движения на Богородица, поемаща в своите ръце окървавеното тяло на Христос. Следва една творба на неизвестен автор за Кьолнската катедрала от 1413 година. Прочутите „Седем скърби на благословената Дева Мария” рефлектират в творчеството на по-късните нидерландски живописци Quinten Massys и Barend Van Orley.

През 1496 година Albrecht Dürer рисува върху голямо платно композицията „Седем скърби на благословената Дева Мария”, с меч пред гърдите. В страничните полята са подредени седем сцени: „Срещение”, „Бягство в Египет”, „Поучение в храма”, „Носене на кръста”, „Приковане на кръста”, „Разпятие” и „Оплакване под кръста” (днес творбата е изложена в Мюнхен, Alte Pinakothek). Възниква въпрос, защо Дюрер въвежда допълнителен епизод, в който Христос е прикован на кръста и пропуска „Снемане от кръста”? При условие, че се познава канона на „Седемте скърби”, не е трудно да се обясни разминаването с иконографията в нашата икона. В Петата медитация се описва следното:

„Виждете, искрената душа очаква с трепет Разпятието. Повдигат се два олтара на жертвоприношение – единият е на тялото на Иисус, другият е за любовта на Мария. Тъжни са очите на скъпата Майка, дави се в морето на трагедията, виждайки своя обичан Син. Ролята на нейната същност, как да преодолее жестокото приковане за срамното дърво на кръст. Ах за Мен! Как всеки удар на чука, как всяка ивица от одраната плът, която пада от Спасителя е форма, също падаща от неутешимата душа на Девицата. Докато стои при рамото на кръста, тя пронизана от меча на скръбта е”. (Ellington 1995, 247)

Въпреки наличието на различни версии в текста, художникът в последните години на XV век си е позволил да интерпретира съдържанието чрез дублиране на петата медитация за „Разпятие Христово” с допълнителна илюстрация на приковането на кръста. В иконата от Велико Търново се наблюдава строго придържане към последователността на „Седемте скърби”. А подобна иконографска схема се среща по-рано в класически живописни композиции, например в платното „THE FLIGHT INTO EGYPT: THE REST BY THE WAYMASTER OF THE SEVEN SORROWS OF MARY” на Joachim Patinir. Днес то се съхранява във Виена, Imperial Gallery и е с датировка от края на XV век. Същото се отнася и за творбата „Седем скърби на благословената Дева Мария” на фламандския майстор Adriaan Isenbrant от периода 1518–1535 година (Vrouwekerk, Bruges).

Темата се появява и в сръбското бароково изкуство, като най-добрите гравюри на Запада се адаптират като копирки без особени изменения през първата половина на XVIII век, например икони от: Саватије Крабулеј в манастира Дреновац, Теодор

Ил. 11. Албрехт Дюрер – „Седем скърби на благословената Дева Мария”, 1496 (Мюнхен, Пинакотеката).

Стефановић Гологлавац за манастира Дивша (Медаковић 1985, 251; Тимотијевић 1996, 360–361).

Въз основа на представените дотук наблюдения могат да бъдат поставени допълнителни въпроси за времето на изписване на иконата и нейното авторство. Установените западни влияния не са достатъчен критерий за определяне произхода на зографа. Надписите върху сцените са изписани на правилен и четлив гръцки език³. Стилистичните белези подсказват за образците от късния етап на развитие на критско-венецианските ателиета, само че в комбинация с наивистични детайли по клеймата (скъсени пропорции на фигурките, едри глави и ръце). А по отношение на иконографския прототип? Трудно е на този етап да се определи прякото влияние на Критската школа, самите халкографии с такъв сюжет не са толкова популярни в кръговете на гръцките ателиета през целия XVIII век (сравни Паластратов 1986, 43; Е. Генова 2001, 67). Едва ли иконата е и пътувала, по-скоро е била преписана на местна почва от копирка (сръбска гравюра?) през средата или втората половина на XVIII век. Авторът на Седемте скърби на благословената Дева Мария

Ил. 12. Адриан Изенбранд – “Седем скърби на благословената Дева Мария”, 1518–1535.

обаче няма нищо общо с тревненските зографи. Съобразно стилистиката на изписване може да се установи неговата привързаност към ренесансовата живопис. Доказателство за това са почти напълно голите фигурки на ангели със свитъци в ръце, открития мафорий на Богородица и заместването на червените ѝ обувки със сандали.

Все пак техниката на изсветляване лицата напомня за изображенията на критските майстори от XVII–XVIII век (Хатџиџаковс 1993, 18, 520). Сходни по формат, епиграфски белези и качество на работа, са серия икони от XVIII–XIX век на неизвестни зографи във Велико Търново. Част от тях се пазят във фондовете на музея, а други, като „Рождество Христово” (с поклонение на тримата мъдреци), „Христос Пантократор”, „Богородица с Младенеца”, са изложени по царския ред на иконостаса в наоса на църквата „Рождество Христово” в Арбанаси (Draganova, Spiridonova 1974, 3; Bossilkov 1989, 10). Става дума за неизследвано художествено ателие (от двама или трима зографи, свободно говорещи и пишещи гръцки език), установило се в региона на Велико Търново в началото на XVIII век. Въпросната икона със Седем страдания на Св. Богородица е резултат от дейността на това ателие.

Трудно е обаче да се определят в хронологически аспект функциите на иконата. Вероятно излагането ѝ в интериор, където се извършва православно богослужение, не е допускало възможността да се спазват датите за почитание съобразно календара на Западната църква. По-скоро творбата, независи-

мо от нейните иконографски особености, се е поставяла по време на Страстната седмица на видно място в някой от храмовете на Велико Търново. След земетресението от 1913 година много икони от разрушените църкви „Св. Спас” и „Св. Петка” са прехвърляни на други места и впоследствие прибрани във Великотърновския музей. В подкрепа на предположението са пробитите два отвора в горните ъгли на иконата, това вероятно е било направено с цел прикрепване чрез дървени сглобки към рамката на проскинитарий или някакъв вид задпрестолен кръст. Пред него богомолците са отдавали поклони и молитви, съпреживявайки отново Страданията с пълна сила, по време на Великата седмица.

В заключение, независимо от различните сюжети на разгледаните икони, може да се установи следното: по своята функция те могат да се определят като проскинитарни, т.е. от гр. προσκύνησις – поклонение, в смисъл специално използвани за преклонение пред новозаветните събития. Известният византолог Виктор Никитич Лазарев, проучвайки серия двустранни икони от Новгородската школа (XV–XVI век), установява техните преки функции в контекста на православно богослужение. Между тях е запазена четиричастна икона – таблетка със Страстите Христови, изписана в края на XV век

Ил. 13. “Рождество Христово”, икона от иконостаса на ц. “Рождество Христово” в Арбанаси, първа половина на XVIII в. (си. по Св. Босилков).

³ Относно надписите върху иконата е необходимо допълнително внимание и анализ със съдействието на специалисти – езиковеди. В този смисъл, в отделна публикация ще бъдат представени резултатите от анализа.

(Лазарев 1976, 42). Този тип икони той нарича *поклоници*, специално предназначени за определени дни от църковния календар (Лазарев 1977, 50). По образец на византийските литургични практики се изписват икони – менологии в големите религиозни центрове на Балканите през XVII и XVIII век. Част

от тяхното съдържание се репродуцира и през Възраждането по българските земи. Иконите от този тип се изнасят за периода на Страстната седмица в центъра на наоса на традиционния православен храм и остават там до края на празничните светли дни от Възкресението.

ЛИТЕРАТУРА

- Бойчева, 2002:** Ю. Бойчева. Търновската плащаница от 1569 година. – В: Проблеми на изкуството, 2002, № 3.
- Генова, 2001:** Е. Генова. Модели и пътища за модернизирани на църковната живопис в българските земи от втората половина на XVIII и XIX век. – В: Историческо бъдеще, 2001, 2.
- Гошев, 1939:** И. Гошев. Правилата на Студийския манастир. – В: Годишник на Софийския университет – VI, Богословски факултет, 17, София, 1939.
- Ковачевски, 1992:** Х. Ковачевски. Мадоната в западноевропейската живопис. София, 1992.
- Лазарев, 1976:** В. Лазарев. Новгородская иконопись. Москва, 1976.
- Лазарев, 1977:** В. Лазарев. Страници истории новгородский живописи. Москва, 1977.
- Медаковић, 1985:** Д. Медаковић. Богородица од седам жалости, Барокне теме српске уметности. – В: Трајом српской барока. Београд, 1985.
- Майендорф, 1995:** Й. Майендорф. Византийско богословие. Исторически насоки и догматически теми. София, 1995.
- Михайловић, 1969:** Р. Михайловић. Иконостас XVIII века и циклус Христових Страдања. – В: Сборник Светозара Радојчића. Београд, 1969.
- Мокрецова; Романова, 1984:** И. Мокрецова; В. Романова. Французка книжна миниатюра в советских собраниях – XIII века. Москва, 1984.
- Стефанов, 2004:** П. Стефанов. Сцената „Носене на кръста от наоса на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. – В: Проблеми на изкуството, 2004, 3.
- Никифоров, 2000:** А. Никифоров. Николай Месарит. Декалог о реликвиях Страстей, хранящихся в церкви Богоматери Фаросской в Константинополе (Перевод, предисловие и комментарии). – В: Реликвии в искусстве и культуре Восточнохристианского мира. Тезисы докладов и материалы Международного симпозиума. Москва, част 2, 2000.
- Петканова, 1981:** Д. Петканова. Стара българска литература. Т. I, София, 1981.
- Петканова, 2003:** Д. Петканова. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. В. Търново, 2003.
- Петковић, 1969:** С. Петковић, Илустрације Meditationes Vitae Christi от Псеудо-Бонавентуре у једној српској штампаној књизи XVI века. – В: Сборник Светозара Радојчића. Београд, 1969.
- Ръцева, 2006:** С. Ръцева. За някои иконографски аспекти на изображението на Св. Богородица „Страстна“. – В: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед. София, 2006.
- Сачавец – Федорович, 1929:** Е. Сачавец – Федорович. Ярославские стеннописи и библия Пискатора. Русское искусство XVII века. – В: Сборник статей по истории русского искусства до Петровского периода. Ленинград, 1929.
- Стошић, 1992:** Ј. Стошић. Западноевропейска графика као предложак у српском сликарству XVIII века. Београд, 1992.
- Тимотијевић, 1996:** М. Тимотијевић. Схоластичко богословие и барокна иконографја. – В: Српско барокно сликарство. Нови Сад, 1996.
- Шмеман, 2001:** А. Шмеман. Великият пост. София, 2001.
- Bandmann, 1968:** G. Bandmann; W. Braunfels; J. Kollwitz. *Leben Jesu*. – Lexikon der christlichen ikonographie. Rom, Freiburg, Basel, Wien, 1968.
- Bakalova, 2000:** E. Bakalova. The Earliest Surviving Icons from Bulgaria. – In: Perceptions of Byzantium and Its Neighbors (843–1261). Ed. O. Pevny, New York, 2000.
- Borgehammar, 1991:** C. Borgehammar, How the Holy Cross Was Found. From Event to Medieval Legend. Stockholm, 1991.
- Bossilkov, 1989:** S. Bossilkov. Arbanassi. Iconostases and religious easel art (15th – 18th and 19th Centuries). Sofia, 1989.
- Draganova, Spiridonova, 1974:** T. Draganova, M. Spiridonova. The Art of the National Revival and Folk Art in the Veliko Turnovo District. Sofia, 1974.
- Ellington, 1995:** D. Ellington. Impassioned Mother or Passive Icon: The Virgin's Role in Late Medieval and Early Modern Passion Sermons. – In: Renaissance Quarterly, Vol. 48, No. 2 (Summer, 1995), pp. 227–261.
- Gerke, 1939:** F. Gerke. Die Zeitbestimmung der Passionsarkophage. Archaeologiai Ertesitö, Budapest, 1939, c. 191–250;
- Grabar, 1980:** A. Grabar. Christian iconography. A study of its origins. Princeton University, 1980.
- Fisher, 1932:** C. Fisher. Die „Meditationes vitae Christi“, ihre handschriftliche Überlieferung und die Verfasserfrage. Archivium franciscanum historicum XXV, Firenze, 1932.
- McHugh, 1999:** M. McHugh. Acts of Pilate. – In: Encyclopedia of Early Christianity. Second edition. New York, 1999.
- Maraval, 2003:** The Earliest Phase of Christian Pilgrimage in the Near East (before the 7th Century). – In: Dumbarton Oaks Papers, No. 56, Washington, D. C. 2003.
- Matthew, 2002:** H. Matthew. The trial of Jesus Christ from the Gospel of Nicodemus and its role in the Frankfurt Passion play of 1493. – In: Late medieval German literature and history, especially religious drama (Medieval studies). Chicago, 2002.
- Millet, 1916:** G. Millet. Recherches sur l'iconographie de l'Évangile aux XIVe, XVe, XVI siècles. Paris 1916, repr. 1960.
- Fillitz, 1990:** H. Fillitz. Propylaen kunst geschichte. Das Mittelalter I, Berlin, 1990.
- Thomas; Hero, 2000:** J. Thomas; A. Hero. Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments.

Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Studies 35, Washington, 2000.

Vaillant, 1958: A. Vaillant. L'homelie d'Epiphane sur l'ensevelissement du Christ. Radovi Staroslovenskog Instituta, III, Zagreb, 1958.

Van Puyvelde, 1914: L. Van Puyvelde. De invloed oder "*Meditationes vitae Christi*" van den Pseudo Bonaventura op de kunst. – In: Annales du 23 Congres de Gand, 1913. Documents et compte rendu /Federation archeologique et histoire de Belgique/, II, 1914.

Norris 1999: F. Norris, Epiphanius of Salamis (ca. 315–403). – In: Encyclopedia of Early Christianity. Second edition. New York, 1999.

Shuler, 1992: C. Shuler. The Seven Sorrows of the Virgin: popular culture and cultic imagery in pre-Reformation

Europe. – In: Netherlands Quarterly for the History of Art, Vol. 21, No. 1/2, 1992. pp. 5–28.

Trocme, 1983: E. Trocme. The Passion as Liturgy. A Study in the Origin of the Passion Narratives in the Four Gospels. London, 1983.

Weitzmann, 1961: K. Weitzmann. The Origin of the Threnos. De Artibus Opuscula 40: Essays in Honor of Ervin Panofsky. New York, 1961.

Weitzmann, 1977: K. Weitzmann. Age of Spirituality. Late Antique and Early Christian Art third to seventh century. Princeton University, 1977.

Παπαστράτου, 1986: Ντ. Παπαστράτου. Ὁρθοδόξα Θρησκευτικά χαρακτηριστικά (1665–1899). Αθήνα. 1986.

Χατζηδάκης, 1993: Μ. Χατζηδάκης. ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Από τόν Χανδακα ως τήν Μόσχα καί τήν Αγία Πετρούπολη). Ηρακλείον, 1993.

“THE PASSIONS OF CHRIST” CYCLE IN TWO ICONS FROM THE PERIOD OF THE BULGARIAN REVIVAL, KEPT IN THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY, VELIKO TARNOVO

Plamen Sabev
Summary

The books in the New Testament, testifying of Christ's passions and His tortures on the Cross are fundamental for the Christian doctrine. During the years, considering the importance of this moment in the liturgy, this cycle is very carefully defined in the church visual arts, which is relevant to the variety of traditions for the Passion Week in the different church communities. In XIV century, the Passion Week resembles a completed church drama and the developed themes are a sequence of the achievements of the Byzantine theological thought.

In XVI–XVII centuries, the West church, provoked by different political and social factors achieves its peak in the art which is highly delimiting from dogmatic works of the Byzantine authors. One very essential stage in the development of the ecclesiastical art is the enriched dramatic and spatial interpretation of the Passions of Christ in the monuments on the Apennine peninsula, as well as those in Northern Europe. As a whole, the tendencies in the orthodox art in the first half of the XVIII century are strongly connected to the preceding century. Thanks to the late coming of the Western culture on the Balkans it was no soon than the last years of XVIII and the beginning of the XIX century when some considerable changes occurred in the Bulgarian iconographic tradition.

In the funds of the Regional Museum of History in Veliko Tarnovo is kept an icon with brand of chosen images from the Passion Week. These sections are holding the scenes, as follows: on the first row – The Annunciation, The Resurrection of Lazarus, The Entry into Jerusalem; the second row – Christ's parables about the Second Advent, The Curse of the Fig Tree, Christ at the house of Simon the Leper; the third row – Judah's betrayal, Washing of the feet, The Last Supper; the fourth one – The Crucifixion, The Taking off the Cross and The Lamentation of Christ. Interesting and not so typical for this time is the entrance of the theme of the Second Advent and its combination with the theme of the Christ's passions.

The second icon is focused on the Mary's personal and irresistible grief. The mixing of chosen moments from the Christ's childhood and scenes from the Passion week in seven images, presupposes the use of a particular text of originating from the Western Europe. This text is the popular The seven Sorrows of the Virgin Mary – Mother of Sorrows or in Latin: BEATA MARIA VIRGO PERDOLENS – MATER VIA DOLOROSA. It was written in 16th century in the form of meditations, translated or re-written by different authors in different ways: St. Bridget, Anne Catherine Emmerich and St. Bernard.

The direction of my considerations is proved by the fact that these descriptions are strictly about the sufferings of the Holy Mother of God, which are transformed into special readings for a Catholic festival. The seven scenes from the icon are matching the seven places. They are, as follows: 1. Simon Meets the Baby Jesus with a Prophecy in the Temple of Jerusalem, 2. A Flee to Egypt, 3. The Preaching of the Young Jesus in the Temple, 4. The Meeting of the Mother of God on the Way to the Calvary, 5. In Front of the Calvary's Crucifix, 6. Taking off the Cross and 7. The Burial of the Christ's Body.

The seven Sorrows of the Virgin Mary are reflected in the works of Albrecht Dürer and Adriaan Isenbrant. In spite of the specific iconography and the popularization of the Meditations in the Western church, the ways having them in Bulgaria are going through the Crete-Venetian ateliers and reached our lands in the second half of XVIII century. For this reason this specially icon is kept in the fund of the Tarnovo's museum.

Икона със сцена от Страстната седмица
 (Инв. № 61, РИМ – Велико Търново, сн. Пл. Събев).

Икона "Седемте скърби на благословената Дева Мария".
(Инв. № 162, РИМ – Велико Търново, сн. Пл. Събев).